

Smagulova B.,*Candidate of philology, senior lecturer,
Kazakh national pedagogical university named after Abay***Lomova E.,***Associate professor,
Kazakh national pedagogical university named after Abay***Tokhtamova R.,***Senior lecturer of the Department of Russian Language and Literature
Kazakh national pedagogical university named after Abay***Kovalenko E.***Lecturer's assistant, University of Turan***ПОЭТИЧЕСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ И АНГЛОЯЗЫЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЕГО ПЕРЕВОДА****Смагулова Б.***кандидат филологических наук, старший преподаватель,
Казахский национальный педагогический университет имени Абая***Ломова Е.***Ассоциированный профессор,
Казахский национальный педагогический университет имени Абая***Тохтамова Р.***ст. преподаватель кафедры русского языка и литературы
Казахский национальный педагогический университет имени Абая***Коваленко Е.***Магистр филологии Университет Туран***Abstract**

A.Akhmatova's language was alien to verbosity and excessive flowery syllable. Her poetic style possessed a balanced sense of proportion and careful lexical selectivity. The conciseness and capacity of Akhmatova's lyrical phrase were combined with the deepest content. Lapidary formulations and precise definitions contained a huge potential of feelings that did not directly spill out onto paper, but were perfectly conveyed to the reader, riveting attention and mesmerizing with their genuine truth. In this sense, the poetic manner of A.Akhmatova can find parallels in English lyrics. The English poet also proceeded from the fact that the artistic world of an individual, the whole range of his tragic and joyful experiences are connected with the world of space, of which we are all a part.

A.Akhmatova's translations into English made it easier for their authors in the sense that their content and chosen artistic method were in tune with the English literary and cultural tradition. This tradition was expressed in an appeal to the ordinary manifestations of the surrounding world and real life impressions.

Аннотация

Языку А.Ахматовой было чуждо многословие и излишняя цветистость слога. Ее поэтический стиль обладал взвешенным чувством меры и тщательной лексической избирательностью. Лаконичность и ёмкость ахматовской лирической фразы сочеталась с глубочайшей содержательностью. Лапидарные формулировки и точные определения содержали в себе огромный потенциал чувств, которые напрямую не выплёскивались на бумагу, но прекрасно передавались читателю, приковывая внимание и завораживая своей подлинной истинностью.

В этом смысле поэтическая манера А.Ахматовой может найти параллели и в английской лирике. Английский поэт также исходил из того, что художественный мир отдельного человека, вся гамма его трагических и радостных переживаний связаны с миром космоса, частицей которого все мы являемся.

Переводы А.Ахматовой на английский язык облегчали задачу их авторам в том смысле, что по своей содержательности и избранному художественному методу были созвучны английской литературной и культурной традиции. Эта традиция выражалась в обращении к обычным проявлениям окружающего мира и реальным жизненным впечатлениям.

Keywords: poetic style, lexical selectivity, lyrical phrase, poetic manner, artistic world, cultural tradition**Ключевые слова:** поэтический стиль, лексическая избирательность, лирическая фраза, поэтическая манера, художественный мир, культурная традиция

Англоязычные переводы А.Ахматовой появились в Великобритании уже в двадцатые годы прошлого столетия.

Русская поэтесса не сделала жизненный выбор в пользу иммиграции, и с теми, кто покинул родину и не принял власть большевиков, вела напряженный разговор.

А.Ахматова с неудовольствием узнавала о том, что редакции отдельных эмигрантских альманахов печатают ее стихи, не удосужившись спросить согласие автора. Тем не менее, эта практика имела довольно постоянный характер, и в глазах русской эмиграции А. Ахматова оставалась символом утонченного вкуса, представительницей изысканного дворянского искусства, которое переживало агонию в красной большевистской России.

Во второй половине прошлого столетия достоянием англоязычного читателя стали произведения целой плеяды представителей так называемого «себряного» века русской литературы. На английском языке зазвучали голоса А.Блока, Н. Мандельштама и М. Цветаевой. Особую популярность на Западе приобрела новаторская поэзия В.Маяковского.

Лирика А.Ахматовой тоже не стала исключением.

Однако несоответствие культурной памяти и национальных стереотипов повлекло за собой трудности в восприятии русской поэзии англоязычной аудиторией. Дело в том, что британцы всегда изначально довольно подозрительно относились к любой патетике. Они избегают прямого обращения к теме родины в любом виде искусства, называя свою родину простым “country”, и, тем более, не приемлют выносить слово “motherland” в оглавление любого произведения художественного слова. Такой подход кажется им искусственным и отдаёт показной фальшивостью. В какой-то мере это объясняется желанием откеститься от высокомерных амбиций викторианской эпохи и колониального прошлого.

Английские авторы часто дистанцируются от гражданской проблематики, а переход в пределах одного текста от интимного личного плана к теме гражданственности вообще не кажется им художественно оправданным и уместным. Английский взгляд на мир проникнут иронией и самоиронией, что снижало «накал чувств и вызывало эффект отстранения автора от описываемых душевных переживаний» [1,221].

Английским авторам вовсе не свойственен тот повышенный градус эмоциональности и личностного начала, который отличает русскую поэзию.

Английская лирика разрабатывала жанр драматического диалога, который не исчерпывался передачей лишь одной точки зрения на предлагаемую тему. Лирический герой не совпадал полностью с образом фактического автора, что стало особенно очевидно в англоязычных произведениях XX столетия.

В противоположность британской, русская лирика изначально стремилась к исповедальности,

глубокому читательскому сопереживанию, и автобиографический аспект в ней нередко просматривался довольно явственно.

Между англоязычной и русской поэзией существуют явные различия и в выборе стихотворных ритмов и рифмы. Русская рифма тяготеет к силлабо-тонике, которая формирует ее основу. Многообразие рифмующихся слов обеспечивается необыкновенно богатым словарным запасом русского языка. Попытки уйти от силлабо-тонической традиции продолжались в русле чисто тонического стиха, имеющего много достойных примеров в русской поэзии прошлого столетия.

Англоязычная поэзия развивалась совершенно иным путём, обратившись не к тоническому, а к свободному стиху. В результате «этих поэтических экспериментов ушли в прошлое регулярно повторяемая концевая рифма и ритмическое повторение слогов из строки в строку» [2,207].

Следуя указанной тенденции, англоязычные переводчики русских авторов делали основной упор на тематику и своеобразие образности оригинальных текстов, отказываясь при этом от их изначальных ритма и рифмы.

И.Бродский, владевший английским языком, не разделял подобной позиции. Для него стихотворные метры были не отделимы от семантики и ментального содержания стихотворной строки в целом. В силу этого они «ничем не могут быть заменены без потери смысла и общего содержательно концепта литературного текста» [3,4].

Несомненно, что художественный перевод — это очень нелёгкое дело, и он становится удачным только в том случае, когда иноязычный текст получает вторую полноценную жизнь в иной культурной среде.

В Америке художественные переводы лирики А.Ахматовой появились в 1967 году в соавторстве Стэнли Куницы и Макса Хайворда.

Их сборник “Poems of Akhmatova” выдержал целых пять изданий, последнее из которых увидело свет в 1997 году. Помимо развёрнутой библиографической справки о жизненном пути русской поэтессы, оно содержало сорок произведений, среди которых “Poet without a Heroe” («Поэма без героя») и знаменитый “Requim” («Реквием»).

Следует отметить, что английским переводчикам в высокой степени точности удалась передача оригинальной стилистической формы и звукописи ахматовской лирики.

В издании Оксфордского университета в конце шестидесятых годов вышел перевод произведений А.Ахматовой в авторстве Ричарда МакКейна. Критика высоко оценила указанный труд, отметив значительный объём лирики русской поэтессы, взятой в оборот англоязычным переводчиком. Р. МакКейн отнёсся очень бережно к художественной образности оригинала и старался максимально корректно передать особенности его ритма и стилистической организации [4],[5].

Позднее в семидесятые годы прошлого столетия появляются рифмованные переводы ахматов-

ской лирики в исполнении Д. Томаса, хотя с передачей ритмического рисунка ахматовской строки у переводчика очевидны проблемы.

Полное собрание сочинений А.Ахматовой ("The Complete Poems of Anna Akhmatova"), вышедшее в Америке в 1990 году в переводе Джудит Хемшмейер, англоязычная критика назвала эпохальным событием и долгожданным подарком как исследователям художественного слова, так и заинтересованным читателям.

Подготовка этого издания заняла целых пятнадцать лет, и оно было опубликовано в русском и английском вариантах и включало в себя более 700 произведений, некоторые из которых дошли до читателя впервые.

Особенностью переводческой манеры Джудит Хемшмейер стала сосредоточенность на полнокровной трансляции системы ахматовских образов и эмоционально-чувственной сферы, их насыщающих. Точное воссоздание стихотворных рифм и ритма оригинала не входило в переводческую задачу англоязычной переводчицы [6].

Сама Ахматова была убеждена в переводимости ее поэзии.

На эту тему высказывался и И.Бродский. Он находил в лирике А.Ахматовой «надличностную эпическую музыку в гармонии с конкретным содержанием. Этот гениальный симбиоз растворяется и уплывает из текста при неудачном переводе, и в результате на бумаге остаётся только одномерное содержание» [3,7].

Во второй половине XX столетия лирика А.Ахматовой продолжает выходить в свет в составе различных сборников как в России, так и на Западе. В 1965 году ей была присуждена степень почётного доктора Оксфордского университета, а в Италии годом ранее А.Ахматову наградили международной премией Этна Таормина.

Все эти события ещё более усилили интерес к личности и художественной манере русской поэтессы со стороны западной критики и влюблённых в ее творчество читателей. Англичане чувствовали расположенность А.Ахматовой к их национальной культуре и литературе. Неопровержимыми доказательствами этому служило ее основательное знание английского языка, а также множество отсылок к английским поэтам - Джойсу, Китсу, Т. Элиоту, которые они находили на страницах ее произведений.

Прибытие А.Ахматовой в Англию для получения почетной докторской степени было встречено с вниманием английской прессой. Газета "The guardian" («Гардиан») опубликовал на своей первой полосе «Реквием», ещё запрещённый к тому времени в Советской России.

Более того, упомянутая газета поместила на своих страницах и отклики английских читателей, которые выражали надежду на то, что когда-нибудь советская газета «Правда» приобщит и русскую читательскую аудиторию к этому произведению, стоящему вровень с лучшими образцами русской и мировой литературы.

На Западе отчетливо появляется и академический интерес к литературному наследию А.Ахматовой. В Колумбийском и Пенсильванском университетах Америки были защищены диссертации, посвящённые исследованию ее творчества. В англоязычном мире личность А.Ахматовой и загадка феномена ее поэтического таланта включали попытки ответа на вопрос, почему она пренебрегла личным спасением и не оставила Россию в самый опасный для себя период. Исследователи пытались проникнуть в сущность ее творческого метода и выявить своеобразие природной духовности ее лирического голоса. Таким образом, западный мир проявил стойкое внимание к литературному наследию А.Ахматовой и сделал достаточно много, чтобы ее творчество стало одним из лучших достояний мировой культуры.

Отдельным предметом исследования может послужить межкультурный диалог, который включён в ахматовский поэтический контекст. Взгляд русской поэтессы был открыт внешнему миру, мелочам и подробностям житейской повседневной жизни. Деталь в поэзии А.Ахматовой не только узнаваемо точна, но и порой держит на себе весь смысловой каркас литературного текста.

Деталь способна перевести истинные чувства лирической героини в скрытый подтекст, который должен суметь понять внимательный писатель. Часто довольно простые предметы: тюльпан - в петлице («Смятение»), перчатка, оказавшаяся не на той руке («Песня последней встречи»), луч света («Молось оконному лучу») способны приобрести глубокий символический смысл, высветивая траекторию эмоционального чувства и душевного состояния лирической героини А.Ахматовой: «Не любишь, не хочешь смотреть?//О, как ты красив, проклятый!//И я не могу взлететь,//А с детства была крылатой.//Мне очи застил туман,//Сливаются вещи и лица,//И только красный тюльпан,//Тюльпан у тебя в петлице» («Смятение», 1913).

В этом смысле творческая манера русской поэтессы созвучна художественному концепту английского поэта Вордсворта. Он призывал к простоте и ясности поэтического языка, считая, что он способен в литературном контексте обходиться без персонификации усложнённых авторских дефиниций. Вордсворт стремился к прозаичности стихотворной строки и использовал для этой цели приём синтаксического переноса. Суть его была в том, что в этом случае границы фразы не совпадали с границами стиха, создавая эффект намеренного разрушения ритмического рисунка литературного контекста.

Этот же приём встречается и в лирике А.Ахматовой. Приём синтаксического переноса даёт ей возможность приблизить поэтическую фразу к прозе: «Я только сею. Собирать//Придут другие. Что же!//И жизни ликующую рать//Благослови, о боже!» («Песня о песне»).

Языку А.Ахматовой было чуждо многословие и излишняя цветистость слога. Ее поэтический

стиль обладал взвешенным чувством меры и тщательной лексической избирательностью. Лаконичность и ёмкость ахматовской лирической фразы сочеталась с глубочайшей содержательностью. Лапидарные формулировки и точные определения содержали в себе огромный потенциал чувств, которые напрямую не выплёскивались на бумагу, но прекрасно передавались читателю, приковывая внимание и завораживая своей подлинной истинностью.

В этом смысле поэтическая манера А.Ахматовой может найти параллели и в английской лирике. В частности, поэзия В.Вордсворта также тяготела к естественности и лаконичности художественного воссоздания предметов и явлений окружающего мира. Английский поэт также исходил из того, что художественный мир отдельного человека, вся гамма его трагических и радостных переживаний связаны с миром космоса, частицей которого все мы являемся.

Ассоциативный характер человеческого мышления способен передать и воспринять «глубинный смысл явлений через описание очень простых вещей и тривиальных событий» [7,93]. Но именно они в итоге составляют в воспоминаниях человека то, что он впоследствии определяет термином «счастье». Прекрасные дни (“pleasant days”) и детские игры (“childish plays”) составляют светлое воспоминание о счастливых днях, детства, которые навсегда ушли в прошлое: “Oh! Pleasant, pleasant were the days, // The time, when, in our childish plays, // My sister Emmeline and I // Together chased the butterfly!” (“To the butterfly”).

(«Как чудесны были те дни, // Время, которое мы проводили в детских играх, // Я и моя сестра Эмили // Вместе ловили Бабочку!» («К бабочке»).

Сила невысказанного чувства и внутренний эмоциональный накал также присущи произведениям Вордсворта. Лирический герой может переосмысливать невозможную утрату, находиться на границе отчаяния, вызванном смертью любимой женщины, но это состояние транслируется читателю в аспекте отрешённого принятия физического разрушения тела и неотвратимости смерти.

Приметы смерти и ее безнадёжный лик передаются лирическим героем с подчёркнутой беспристрастностью. В стихотворении нет длинных описаний внешности любимой женщины, навсегда оставшейся среди «камней и скал». Автор избегает цветистых сравнений и броских тропов, способных передать глубину человеческого горя. Напротив, стихотворению присущи выверенная сдержанность и благородная простота. Поэт выбирает буквальное значение слов, обретающих в художественном контексте ясность трагического смысла и глубокую содержательность: “No motion has she now, no force, // She neither hears nor sees, // Rolled round in earth’s diurnal course // With locks and stones and trees! (A slumber did my spirit Seal)” («Смерть коснулась моей души»).

Метафора у Вордсворта наделена психологической глубиной и парадоксальностью восприятия

жизни: радости наделяются «болезнностью», а музыка человеческой звучит, как «тихая» и «печальная»: - “aching joys”, “the still, sad music of humanity”.

Внутренний мир человека и глубины его сознания соотнесены с величественной бесконечностью Вселенной. Свет заходящего солнца отражается в «круглом океане» и нисходит с «синего неба», наполненного живым воздухом»: - “the light of setting sins”, “the blue sky”, “the living art” (“Tintern Abbey”).

Подобный внутренний накал переживаний и прямая «невысказанность» поэтической строки характерны и для стихотворения А.Ахматовой «Сероглазый король». История гибели короля и трагические переживания королевы скрывают пронзительную боль самой поэтессы, чьё сердце разбито потерей возлюбленного: «Жаль королеву. Такой молодой! // За ночь одну она стала седой». Лишь последние строки стихотворения обнажают истинную боль утраты: «Дочку мою я сейчас разбужу, // В серые глазки ее погляжу, // А за окном шелестят тополя, // Нет на земле твоего короля...».

Художественная манера А.Ахматовой в этом смысле созвучна англосакской литературной традиции, когда чувства и интимные переживания не выплёскиваются напрямую, а скрываются за игрой смыслов, тонко подмеченной деталью, ироничным замечанием или остроумно выстроенным сюжетным поворотом.

Такая позиция подкреплялась стремлением английских авторов отойти от романтического восприятия процесса художественного творчества, избавиться от надуманной и излишне усложнённой символики в сторону объективной составляющей текста.

В частности, Т.С.Элиот считал, что поэта нужно низвергнуть с пьедестала некоего пророка и божественного избранника, а сам процесс творчества ему вовсе не касался неким голосом свыше или мистическим откровением. Степень «объективизации» отдельной эмоции Т.С.Элиот объявлял истинным критерием оценки эстетической значимости литературного текста. В поэзии, по его мнению, соединяется – “personal” - «личностное» и “impersonal” (надличностное). С точки зрения английского поэта, истинный художник должен отображать в окружающей действительности те объективные предметы, события или жизненные ситуации, которые пробуждали бы чувственный опыт читателя и точно интерпретировали эмоциональный посыл автора. Мастерство художника слова состоит в том, чтобы передавать самые обычные эмоциональные переживания, а не стремиться к обнаружению новых. Эти “ordinary” - обычные переживания переплавляются в поэтическое слово, претворяются в поэзии и при этом уже выражают переживания, вовсе не свойственные данной эмоции в действительности» [7,91].

В этом смысле А.Ахматова в полной мере следует данному художественному концепту, объясняющему содержание литературного творчества. Конкретные жизненные ситуации и порождаемые

ими эмоциональные переживания обретают в ее лирике силу через опосредованность вещного мира, отражающегося в своих темных и светлых красках в сознании лирической героини.

Н.С.Элиот также писал о драматургичности подлинной поэзии. Поэтическое слово, отмечал он, рождается в своей истинности в момент высочайшего драматического напряжения, и только в его высшей точке оно звучит естественно.

Переводы А.Ахматовой на английский язык облегчали задачу их авторам в том смысле, что по своей содержательности и избранному художественному методу были созвучны английской литературной и культурной традиции. Эта традиция выражалась в обращении к обычным проявлениям окружающего мира и реальным жизненным впечатлениям.

А.Ахматова стремилась к изысканной простоте и выверенности поэтического слога, избегала жестокого диктата стихотворной лирической системы, а также раскрывала душевные переживания лирической героини не с помощью их прямого пе-

ресказа, а путём опосредованной игры слов, образов, отдельной детали или необычного сюжетного поворота.

Список источников

1. Элиот Т.С. Поэзия и драма. Назначение поэзии. Статьи о литературе.- Киев, 1996-С. 208-225.
2. Brodsky J. Introduction Akhmatova A. Anna Akhmatova. Poems.-N.-Y. Norton & Company, 2008.P.203-208.
3. Бродский И. Предисловие. Марина Цветаева. Избранная проза в двух томах 1917-1937-т. 1- N.Y.-1979.
4. Akhmatova A. Selected poems./Transl. with an introd. by McKane. R. Harmondsworth: Penguin books, 2009.- 111 p.
5. Akhmatova A. Anna Akhmatova. Selected Poems./Ed: and transl. by McKane R. Boston: Bloodaxe Books, 2006.- 336 p.
6. Akhmatova A. The Complete Poems of Anna Akhmatova / Transl. by Hemschemeyer J. Boston: Zephyr Press, 1992.- 908 p.